

FRANCE

FRANCE

ПЕРЕРАБОТКА ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЯТА

Л.Р.Жўраева

Бухарский инженерно технологический институт, кафедра “Химия”,
г.Бухара, jorayeva_09.09.76@mail.ru

Гиясова Г.М.

Бухарский инженерно технологический институт, студент

Холбоев Р.Ж.

Бухарский инженерно технологический институт, студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10147160>

Бензол – важнейшее сырье нефтехимической промышленности, на основе которого производят крупнотоннажные продукты органического синтеза. По данным Росстата, объем производства бензола (в том числе из продуктов пиролиза, нефтяного) составил 1200 тыс. тонн. По прогнозам экспертов Агентства Промышленной Информации, мировой спрос на бензол будет расти в среднем на 5,2 % в год и составит года 41 млн. тонн. Наиболее быстрый рост будет наблюдаться в Азии (за исключением Японии) - в среднем на 7,5 % в год, - а также в других регионах мира - 13,6 % (главным образом на Ближнем Востоке и в Южной Америке). Основной прирост объемов производства бензола произойдет за счет введения новых мощностей, а также за счет увеличения производства пиролизного бензола [1].

Цель работы изучить возможность повышения эффективности процесса извлечения бензола из пиролизного дистиллята производства СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» и катализаторов риформинга производства ООО «Бухарский НПЗ» путем использования в качестве экстрагента диметилсульфоксида (ДМСО) и его смесей с диэтиленгликолем (ДЭГ).

Диметилсульфоксид (ДМСО) – химическое вещество с формулой – $(\text{CH}_3)_2\text{SO}$. Бесцветная жидкость без запаха со специфическим сладковатым вкусом (недостаточно чистый продукт имеет характерный запах диметилсульфида). Важный биполярный апротонный растворитель. Находит широкое применение в различных областях химии, а также в качестве лекарственного средства [34].

Влияние состава растворителя на взаимную растворимость в трехкомпонентных системах изучали на примере системы гексан-бензол-ДМСО+ДЭГ при $20+0,05^\circ\text{C}$ методом титрования. Добавление ДЭГ к ДМСО вызывает значительное увеличение гетерогенной области диаграммы, максимальной концентрации бензола в экстракте и верхнего предела концентрации ароматического углеводорода в сырье. Особенно

значительно гетерогенная область увеличивается при добавлении первых 50% ДЭГ к ДМСО - с 28,4 до 89,5%.

Концентрация бензола в экстракте увеличивается при этом от 29,0 до 83%. Когда содержание ДЭГ в смешанном растворителе достигает 50 масс.%, площадь гетерогенной области увеличивается до 92,8%, а кривая растворимости становится разомкнутой или, употребляя терминологию Френсиса [35], диаграмма растворимости превращается в диаграмму типа полосы. Появляется область не смешиваемости для системы бензол- (50% ДМСО + 50% ДЭГ). Растворимость бензола в смешанном растворителе такого состава равна 89,5 масс. %, растворимость растворителя в бензоле 1,3 масс.%. В этом случае при подборе соответствующих условий экстракции можно получать экстракт, содержащий 100% бензола. Увеличение содержания ДЭГ в смешанном растворителе до 60% незначительно сказывается на расширении гетерогенной области диаграммы и не изменяет максимальную концентрацию бензола в экстракте.

Полученные результаты анализов показывает, что экстракция бензола из пиролизного дистиллята производства СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» на смешанном растворителе ДМСО + ДЭГ в соотношении по массе 1:1 бензол проявился в 1,660 и 1,790 минутах с чистотой 97,52%. ИК спектроскопический анализ полученного бензола приведен в рис.1 и 2.

Рис.1. ИК спектрограмма экстрагированного бензола из пиролизного дистиллята.

Рис.2- ИК спектрограмма экстрагированного бензола из пиролизного дистиллята сравнения с базой данных прибора.

Таким образом, основываясь на полученных результатов экстракция бензола из пиролизного дистиллята производства СП ООО «Uz-Kor Gas

Chemical» на смешанном растворителе ДМСО + ДЭГ в соотношении по массе 1:1 даёт возможность повышения эффективности процесса извлечения бензола целесообразно.

Определены оптимальные параметры процесса экстракции бензола смешанным растворителем ДМСО + ДЭГ, необходимые для проектирования установок экстракции ароматических углеводородов. На основании полученных данных и их математической обработки на лабораторных условиях, установлены оптимальные условия проведения экстракции бензола из модельных смесей углеводородов и пиролизного дистиллята смешанным растворителем ДМСО + ДЭГ.

Использованная литература:

1. <https://marketing.rbc.ru/articles/9797/>
2. Трейбал Р. Жидкостная экстракция. Перевод с англ./ под ред. С.З.Когана. – М.: Мир, 1966. – 723 с.
3. Smith, Martyn T. Advances in understanding benzene health effects and susceptibility (англ.)//Ann Rev Pub Health: journal. – 2010. – Vol. 31. – P. 133 – 148.
4. Баходир Темурович Мухаммадиев, Лайло Рахматиллаевна Джураева Параметрический анализ CO₂ экстракции растительных ингредиентов. 2020 Universum: химия и биология 2 (68) Страницы 31-33 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-KDAKRgAAAAJ&citation_for_view=-KDAKRgAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
5. Лайло Рахматуллаевна Жўраева РОЛЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТА В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 2021 Universum: психология и образование 6 (84) Страницы 4-6 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-KDAKRgAAAAJ&citation_for_view=-KDAKRgAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
6. Кодиров Ориф Шарипович Джураева Лайло Рахматиллаевна ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО "UZ-KOR GAS CHEMICAL" https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-KDAKRgAAAAJ&citation_for_view=-KDAKRgAAAAJ:LkGwnXOMwfcC 2022/4/28 Универсиум Том 8 Номер 4(97) Страницы 44-49
7. Джураева Лайло Рахматиллаевна 2021/12 Универсиум 4 Номер 12(93) Страница 13-16 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-KDAKRgAAAAJ&citation_for_view=-KDAKRgAAAAJ:ufrVoPGSRksC

